

РОЛЬ И МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Алибаева Лола Намазовна

Преподаватель Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7105491>

Аннотация. Дистанционное обучение помогает развивать определенные навыки у студентов, предоставляет обучающимся возможность самим получать знания и умения, пользуясь разнообразными, информационными ресурсами, предоставляемыми современными информационными технологиями. Следовательно, технологии дистанционного обучения в образовании не только оптимизируют и облегчают учебно-воспитательный процесс, но и сделают его доступным каждому.

Ключевые слова: образование, технология, символическое сознание, ресурс.

THE ROLE AND PLACE OF DISTANCE LEARNING IN EDUCATION

Abstract. Distance learning helps to develop certain skills in students, provides students with the opportunity to acquire knowledge and skills themselves, using a variety of information resources provided by modern information technologies. Consequently, distance learning technologies in education not only optimize and facilitate the educational process, but also make it accessible to everyone.

Keywords: education, technology, symbolic consciousness, resource.

ВВЕДЕНИЕ

Дистанционное обучение - это новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео - и аудио-, космической и оптоволоконной техники. Дистанционное обучение - систематическое целенаправленное обучение, которое осуществляется на некотором расстоянии от места расположения преподавателя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дистанционное обучение (ДО) — это обучение, при котором предоставление обучаемому большей части учебного материала и основная часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с использованием современных информационных технологий: интернета, компьютерных телекоммуникаций, национального и кабельного телевидения, мультимедиа, обучающих систем. Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми, информационными ресурсами, предоставленными современными информационными технологиями. Информационные ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролируемые системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную среду обучения, доступного широкой аудитории. Проведение чатов и форумов, видео- и телевизионных конференций, возможность частых, вплоть до ежедневных, консультаций с преподавателями посредством компьютерных коммуникаций делают взаимодействие обучаемых с преподавателями намного более интенсивными, чем при традиционной форме обучения.

Дистанционное образование — особая, совершенная форма, сочетающая элементы очного, очно — заочного и заочного обучений на основе новых информационных

технологий и систем мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и электронных изданий позволяют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их достоинства. Дистанционное обучение воплощает в себе все существующие методы обучения и придает им качественно новый уровень [1. с.4]. Предусматривается большое количество заданий, рассчитанных на самостоятельную проработку, с возможностью организации ежедневных консультаций. Большое количество определений понятия «дистанционное обучение», отражающее многообразие подходов к его пониманию можно найти на сервере Евразийской Ассоциации дистанционного Образования (ЕАДО) — <http://www.eado.ru> а также в [1. с.2].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В образовательном процессе ДО используются следующие средства обучения: – электронные издания на внешних носителях памяти (гибкие, магнитные, лазерные или жесткие диски и др.); – компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; – аудио учебно-информационные материалы; – видео учебно-информационные материалы; – лабораторные дистанционные практикумы; – программы-тренажеры; – базы данных и знаний с удаленным доступом; – электронные библиотеки с удаленным доступом; – дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем; – компьютерные сети, – телевизионные передачи. Центральным звеном системы дистанционного обучения (СДО) являются средства телекоммуникации и их транспортная основа. Они используются для обеспечения образовательных процессов необходимыми учебными и учебно-методическими материалами, обратной связью между преподавателем и обучаемым, обменом управленческой информацией внутри системы ДО, выходом в международные информационные сети, а также для подключения в СДО зарубежных пользователей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Видеоконференции с использованием компьютерных сетей позволяют организовать видеосвязь с минимальными затратами. Данный тип видеоконференций может быть использован для проведения семинаров в группах, индивидуальных консультаций. Помимо передачи звука и видеоизображения компьютерные конференции обеспечивают возможность совместного управления изображением на компьютере: создание чертежей и рисунков на расстоянии, передачей фотографического и рукописного.

Преимущества дистанционного обучения: Несмотря на большие расстояния между тьюторами (учителями) и обучаемыми, общение между ними происходит интерактивно, в доходчивой и увлекательной форме; обучение становится мобильным. Процесс обучения становится интересным для самых ленивых обучаемых; притягательная сила компьютера заставляет их забывать о трудностях вопросов; они активно и оперативно стараются справиться с заданиями, чтобы поскорее получить новые; Возможность стать «известным» на весь мир заставляет их критически оценить свои знания и возможности; они невольно совершенствуются, повышают свои знания, приучаются к смелости и самостоятельности в работе.

ВЫВОДЫ

Обучение становится комплексным и творческим. Чтобы ответить на один самый маленький вопрос, в общем случае недостаточно пользоваться только одними

учебниками. Часто готового ответа нет ни в каких источниках — его приходится создавать самому, напрягая свой мысленный процесс. Это — одно из крупнейших достижений современной педагогической методологии. Характерными чертами дистанционного обучения являются: Гибкость. Обучаемые, в основном, не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а работают оптимально, т. е. в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе, что представляет большое преимущество для большинства обучаемых. Для поступления от студента обычно не требуется сдача какого-либо экзамена. Обучающийся может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения предмета и получения необходимых зачетов по выбранным курсам. Модульность. В основу программ ДО положен модульный принцип. Каждый отдельный курс создает целостное представление об определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых курсов-модулей формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым (например, для персонала отдельной фирмы) потребностям.

REFERENCES

1. Абаев Н. В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. М.: Наука, 1983. 128 с.
2. Аверинцев С.С. Путь Гессе. М.: Наука, 1977. 110 с.
3. Авдеева Л.С., О.Л. Протасова. Современная культурология: учебное пособие. Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 80 с.
4. Апт С. Герман Гессе. М.: Панорама, 1995. 535 с.
5. Арутюнова Н. Д. Язык и Мир Человека. М.: Наука, 1998. 342 с.
6. Басин Е.Я. Психология художественного творчества. М.: Знание, 1985. 64 с.
7. Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Панорама, 1994. 246 с.
8. Белый А. Знак. Символ. Миф/ Труды по языкознанию. М.: Панорама, 1982. Стр. 78-90